

УДК 94(47).08:726.5(477.7)

Д.А. Прохоров

**К ИСТОРИИ ВИЗИТОВ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ В
«ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД» ЧУФУТ-КАЛЕ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.**

Одним из малоизученных, и поэтому зачастую подвергающихся искажению аспектов прошлого крымских караимов является история контактов российских монархов и членов их семей с представителями караимских общин Крыма. Актуальность выбранной темы обусловлена и тем, что в 2013 г. отмечалось 400-летие дома Романовых, а также 230-летие присоединения Крыма к России. Однако, несмотря на то, что историография вопроса насчитывает ряд работ различного уровня, следует отметить, что многие эпизоды остались вне поля зрения исследователей; кроме того, отдельные публикации носят поверхностный и откровенно дилетантский характер. Для работы над предлагаемой статьей были привлечены материалы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым (г. Симферополь)¹, а также труды дореволюционных и современных авторов по истории династии Романовых.

Описание обстоятельств визита на Крымский полуостров императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к России сопровождалось в литературе различными непроверенными фактами. Например, сообщения ряда авторов о том, что российская императрица Екатерина II в 1787 г. посетила Чуфут-Кале, очевидно, являются не более чем домыслами². В соответствии с имеющимися сведениями, кортеж императрицы прибыл в Бахчисарай вечером 20 мая 1787 г., а спустя день, согласно разработанного и заранее утвержденного маршрута путешествия, Екатерина II должна была выехать в направлении Севастополя. В многочисленных источниках (в частности, в дневнике французского историка и дипломата, посла Франции при дворе российской императрицы Луи-Филиппа Сегюра, сопровождавшего Екатерину II в этом путешествии, а также в записках ее статс-секретаря А.В. Храповицкого) подробно описана программа пребывания монархини и ее кортежа в Крыму. Проанализировав эти документы, можно сделать вывод, что императрица во время своего пребывания в бывшей столице Крымского ханства Чуфут-Кале не посещала. 21 мая 1787 г., в день тезоименитства великого князя Константина Павловича и великой княжны Елены Павловны Екатерина II присутствовала на литургии в походной церкви Старооскольского пехотного полка; после окончания обедни она «благоволила жаловать к руке воинский генералитет, штаб-офицеров, гражданских чиновников,

¹ Далее — ГААРК.

² *Кокизов Ю.Д.* Караимы. Краткий исторический очерк. СПб: Тип. В.С. Балашев и Ко, 1898. С. 11; [*Пигит С.Ш.*] Дни минувшие... Из воспоминаний С.Ш. Пигита [Пер. с древнеевр. И. Круглевич] // Караимская жизнь. М., 1911. Кн. 8—9. январь-февраль. С. 60; Посещение Екатериной Великой Крыма // Караимские вести. М., 1994, июнь. № 6. С. 1; Крым после присоединения к России // Караимская народная энциклопедия. Т. 1. Вводный. М., 1995. С. 119, 120; *Богославская Т.* Забытая страничка истории Кале: родовое гнездо крымских караимов: дворец Беньямин Ага // Къырым-къарайлар. 2011. № 8. С. 5. (Приложение к газете Къырым. 2011. 7 сентября (№ 54); *Полканова А.* Хотя плит в Кале уже нет: [памятные плиты в честь всех посещений крепости членами царских фамилий] // Къырым-къарайлар. 2010. № 6. С. 10. (Приложение к газете Къырым. 2010. 15 мая. № 36—37); *Кропотов В.С., Полканов Ю.А., Полканова А.Ю.* Крымские караимы Российской империи // Крымъ. Иллюстрированный историко-краеведческий альманах. Вып. 2; Сост. А.Ф. Козлов, В.Ф. Козлов. М.: Издательский центр «Краеведение», 2013. С. 328, 329, 357.

дворянство и мурз, в хорунге³ служащих»⁴. Затем в нижней дворцовой зале Бахчисарайского ханского дворца она «изволила иметь обеденный стол» с сопровождавшим ее графом Фалькенштейном (под этим именем скрывался император Священной Римской империи и король Германии Иосиф II, инкогнито путешествовавший вместе с императрицей по России) — на обед были приглашены высшие генеральские чины, а также крымскотатарский муфтий Мусалаф-эфенди и кадиаскер Мехмет-Сеид эфенди. 22 мая в 10 часов утра кортеж Екатерины II отбыл из Бахчисарая в Инкерман⁵. Из вышеприведенного отрывка очевидно, что императрица во время своего пребывания в бывшей столице крымских ханов Чуфут-Кале не посещала. Как замечал профессор Новороссийского (Одесского) университета А.Г. Брикнер, Екатерина II и ее ближайшее окружение во время пребывания в Бахчисарае занимались чтением и сочинением стихов «в тесном кружке, рассказывая анекдоты и беседуя о разных предметах». Впоследствии, возвращаясь из поездки по Байдарской долине, монархиня со свитой вновь направилась на ночлег и отдых на один день в Бахчисарай⁶.

По этой же причине имени Екатерины II нет и в списке царских особ, побывавших на Чуфут-Кале, который позднее был опубликован в работах С. Бейма и С.М. Шапшала⁷. На плато Чуфут-Кале поднялся австрийский император Иосиф II — он побывал в караимской кенасе, был приглашен в дом знатного караима Биньямина-Ага⁸ и, по-видимому, посетил богатую караимскую усадьбу, в которой позднее жил газзан Шеломо (Соломон) бен Авраам Бейм⁹ (об этом визите императора в Чуфут-Кале сам С. Бейм упоминал в одном из своих очерков)¹⁰.

В связи с этим следует упомянуть о том, что в фондах Бахчисарайского историко-культурного заповедника сегодня хранятся фрагменты двух шлифованных плит, изготовленных из мраморовидного известняка розовато-желтого цвета с прожилками. На одной из них была выполнена, посредством резьбы и последующим нанесением на буквы позолоты, надпись на русском языке (несмотря на то, что некоторые части этой плиты не сохранились, все

³ Хорунга (от польск. хорунга — знамя) — зд.: воинское подразделение.

⁴ Храповицкий А.В. Журнал Высочайшего путешествия Ея Величества государыни императрицы Екатерины II, самодержицы всероссийской в полуденные страны России, в 1787 году // Записки Одесского Общества Истории и Древностей (ЗООИД). Одесса: гор. тип., 1853. Т. III. С. 284.

⁵ Там же.

⁶ Записки графа [Л.-Ф.] Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785—1789) Пер. с франц. СПб.: тип. В.Н. Майкова, 1865. С. 212, 213; Храповицкий А.В. Журнал Высочайшего путешествия Ея Величества... С. 284; Брикнер А.Г. Путешествие императрицы Екатерины II в полуденный край России в 1787 году // ЖМНП. 1872, июль. Ч. CLXII, отд. 2. С. 43, 46.

⁷ Бейм С.А. Память о Чуфут-Кале. Одесса Тип. Х. Алексомати, 1862. С. 44—46; Шапшала С.М. Караимы в Крыму. Краткий очерк. Б.м., б.г. С. 33.

⁸ Биньямин (Вениамин) бен Самуил Ага являлся управляющим финансами и заведующий монетным двором Шагин-Герая. В его обязанности входили, в частности, переговоры с представителями местной администрации (а при необходимости, и с вышестоящим начальством). Бывший ханский казначей также вошел в состав делегации, отправившейся в 1795 г. в Санкт-Петербург и уполномоченной представлять интересы караимов. Скончался Вениамин бен Самуил Ага в 1824 г. (С.П. [Познанский С.] Ага, Вениамин бен-Самуил // Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем; Под ред. Каценельсона. СПб.: изд-ие Общ-ва для научных еврейских изданий и изд-ва Брокгауз и Ефрон. Т. I: А—Аллемар. кол. 382, 383).

⁹ Военный Крым. Корреспонденция Н.В. Берга / Подготовка текста, вступ. статья и примеч. Д.К. Первых (Васильевой) // Историческое наследие Крыма. Симферополь, 2005. № 11. С. 65.

¹⁰ Бейм С.А. Чуфут-Кале и его первоначальные обитатели // Новороссийский календарь на 1859 г. Одесса, 1858. С. 436.

же бо́льшая часть текста вполне читаема): «Возрадуется Израиль о Создателе своем и сыны Сиона восторжествуют в честь Великих Царей и Августейших Фамилий удостоивших своим высоким посещением древнее обиталище Караимов. В приезд в Тавриду Её В<ели>чества Государыни Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II в 1787 году посетил Чуфут-Кале и <...> Римский Император ИОСИФ II Его Высочество Великий Князь НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ в 1816 году Его Высочество Великий Князь МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ в 1817 году Его Величество Государь Император АЛЕКСАНДР Благословенный в 1818 и 1824 году Его Величество Государь Император НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ <и> Ея Величество Государыня Императрица АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА, Его <...>¹¹ <цесаревич> наследник <АЛ>ЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ея Высочество Великая Княгиня МАРИЯ НИКОЛАЕВНА и Ея Высочество Великая Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА в 1837 году Ея Высочество Великая Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА и Ея Высочество Великая Княгиня МАРИЯ МИХАЙЛОВНА в 1841 г. Его Высочество Великий Князь КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ в 1845 году»¹². На второй плите, изготовленной из такого же мраморовидного известняка, надпись, повторявшая текст на первой плите, была выполнена на иврите¹³.

Со значительной долей вероятности можно утверждать, что они были установлены в одной из чуфут-кальских кенас¹⁴. В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что в очерке газзана С. Бейма «Память о Чуфут-Кале» упоминается, что в Большой (Соборной) кенасе Чуфут-Кале, возле алтаря, рядом с даром императрицы Александры Федоровны — серебряной кружкой, установленной на особом пьедестале — были «перечислены имена всех Августейших посетителей синагоги»¹⁵; очевидно, речь в приведенном фрагменте именно об этих памятных плитах.

В память о посещении императрицей Екатериной II Бахчисарая, недалеко от ханского дворца, рядом с мостом через р. Чурук-Су, была установлена «екатерининская миля». От других подобных знаков, установленных на территории полуострова по пути следования императрицы, бахчисарайскую милю отличает то, что в верхней ее части на двух гранях была сделана надпись, выполненная на русском и крымскотатарском языках: «Благородной памяти императрица Екатерина II изволила быть в Бахчисарае 1787 года, мая 14». Миля была украшена двуглавым

¹¹ Вероятно, утраченное слово в этом фрагменте надписи — «Высочество».

¹² БИКЗ КП № 11037 (64,5 x 33 x 7). Указанная плита была обнаружена сотрудником БИКЗ Г.И. Золотовой в 1980-е гг. в подвале фонтанного дворика Ханского дворца. Остается упомянуть, что единственным источником, как считалось ранее, зафиксировавшим эту надпись, являлось письмо Татьяны Эринчек и Сергея Кальфа-Калиф С.М. Шапшалу от 16 сентября 1956 г. (информация об этом письме впервые была обнаружена в Рукописном отделе библиотеки литовской Академии Наук и введена в научный оборот М.Б. Кизиловым). Авторы письма предложили С.М. Шапшалу убрать данную надпись, т.к. она содержала слова «синагога» и «Израиль». Действительно, вскоре надпись исчезла, и дальнейшая судьба плиты была неизвестна вплоть до сегодняшнего дня (См: *Прохоров Д.А., Кизилев М.Б.* Чуфут-Кале — «Иудейская крепость» в Крыму — как экскурсионный объект в конце XIX — начале XX вв. (К проблеме использования памятников караимской истории и культуры) // Параллели. Русско-еврейский альманах. М.: Дом Еврейской книги, 2009. № 10—11. С. 64; *Прохоров Д.А.* Памятные плиты кенасы Чуфут-Кале из фондов Бахчисарайского историко-культурного заповедника // Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные проблемы хронологии. Тезисы докладов международной конференции XV Боспорские чтения (19—23 мая 2014 г.) / Ред.-сост. В.Н. Зинько, Е.А. Зинько. Керчь, 2014. С. 343—349).

¹³ БИКЗ КП № 11038 (64,5 x 33 x 7). Эта плита также была обнаружена сотрудником БИКЗ Г.И. Золотовой в 1980-е гг. в подвале фонтанного дворика Ханского дворца.

¹⁴ *Бейм С.А.* Чуфут-Кале и его первоначальные обитатели... С. 434, 435.

¹⁵ *Бейм С.А.* Память о Чуфут-Кале... С. 47, 48.

орлом, перенесенным с «железных», или «посольских» дверей Ханского дворца — там он был установлен вместо мусульманского полумесяца ранее, во время проведения ремонтных работ (ныне эта деталь на памятном знаке отсутствует). Дата визита Екатерины II в Бахчисарай была также выбита на «триумфальной» арке каменных ворот при въезде в город: «мая 1787 года»¹⁶, специально сооруженной в 1787 г. в ознаменование визита государыни¹⁷.

В дальнейшем представители династии Романовых продолжали регулярно бывать в Крыму, и, в том числе, в «пещерном городе» Чуфут-Кале. Так, российский император Александр I Благословенный посетил крепость несколько раз — в 1818, 1824 и в 1825 гг.¹⁸ Организацией приема августейшего гостя занимался газзан Чуфут-Кале Исаак бен Шломо. 18 мая 1824 г. российский монарх, в сопровождении флигель-адъютанта и историка А.И. Михайловского-Данилевского отправился в Чуфут-Кале, осмотрел местную кенасу, при этом даже присутствовал на богослужении. Затем «он пошел пешком в дом богатого жителя» Биньямина бен Самуила Ага, где для царственного гостя был приготовлен завтрак, состоявший из «орехов, сотов, масла, сыра, плодов и цареградских конфет»¹⁹. Александр I «подкрепился немного едою и отдохнул, а после вышел к женщинам, ласково говорил с ними, шутил с маленькими детьми и целовал их, а после всего этого направился в Бахчи-Сарай, оттуда уехал в Симферополь и затем в «Ор», т.е., в Армянск, и по приезду в Ор прислал оттуда золотое кольцо с бриллиантовым камнем»²⁰. В мемуарах А.И. Михайловского-Данилевского также упоминается, что Биньямин-Ага, выражая императору Александру I благодарность за оказанную ему честь, просил государя посетить и его гарем, в котором оказалось «женщин до десяти, от 15 до 50 лет». Не ожидавшие посещения, они крайне перепугались и закрыли лица руками, а когда «муж объяснил, что перед ними государь, они изумленно смотрели». В ответ Александр I сказал им по-французски: «Dites a ces dames, que je suis enchante d'avoir fait leur connaissance» («Сообщите этим дамам, что я в восторге от знакомства с ними») ²¹. В честь посещения императором у входа в Малую кенасу Чуфут-Кале была установлена памятная плита из известняка с надписью на иврите (к сожалению, ее полный текст, за исключением слов «император Александр I», был впоследствии утрачен)²².

Как сообщал биограф Александра I М.И. Богданович, после визита на Чуфут-Кале Александр I на обратном пути остановился в Успенском монастыре близ Бахчисарая; «обедал в ханском дворце, угощая муфтия и нескольких татарских мирз (князей), очарованных его ласковым приемом и веселостью, и пожелав видеть их мечети, присутствовал при некоторых обрядах Ислама». После чего государь 31 октября (13 ноября) прибыл в Евпаторию, где

¹⁶ Сегодня камень с этой надписью хранится в фондах БИКЗ.

¹⁷ Домбровский Ф. Историко-статистический очерк г. Багчесарая // Новороссийский календарь на 1849 г., издаваемый Ришельевским лицеем. Одесса, 1848. С. 387.

¹⁸ Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. СПб.: тип. Ф. Сушинского, 1871. Т. V. С. 381, 382.

¹⁹ Михайловский-Данилевский А.И. Записки А.И. Михайловского-Данилевского. 1818 год // Исторический вестник, 1892. Т. 48. № 5. С. 371.

²⁰ Богданович М.И. История царствования императора Александра I... С. 516, 517; Б.К. Посещение императором Александром I Чуфут-Кале // Караимское слово. Вильна: тип. Бр. Яловцер, 1913, сентябрь-октябрь. № 3—4. С. 3.

²¹ Михайловский-Данилевский А.И. Записки А.И. Михайловского-Данилевского... С. 371.

²² Кизилов М.Б. Толерантность, мистицизм и еврейские религиозные секты в эпоху императора Александра I // Российская история. 2010. № 1. С. 113.

осмотрел «церкви, мечети, синагогу, казармы <...> принял депутацию жителей города с просьбой о восстановлении у них порто-франко»²³.

К визиту монарха в 1825 г. для него в Бахчисарайском дворце были приготовлены апартаменты в отдельном флигеле, где к тому времени был проведен ремонт под руководством архитектора И.Ф. Колодина. В самом флигеле, в котором останавливался император, «была сделана новая лестница, из тесаного камня с поручнем на столбах; в комнатах устроены были диваны, обитые шелковыми материями, повешена люстра»²⁴. Александр I прибыл в Бахчисарай 29 октября 1825 г.; 1 ноября 1825 г. император осмотрел евпаторийскую кенасу; по свидетельству современников, прием, оказанный ему караимами, произвел на монарха благоприятное впечатление; в знак своей милости он принес в дар караимской общине серебряный кубок²⁵. Тогда же Исаак бен Шломо исполнил в присутствии Александра I сложенную в его честь кантату на караимском и русском языках (начальные буквы строф русского перевода, выполненного, по всей видимости, Йосефом Шломо бен Моше «Яшаром» Луцким (1771—1844), образовывали акrostих «АЛЕКСАНДР ИМПЕРАТОР»)²⁶. После посещения Крыма император 5 (17) ноября возвратился в Таганрог, где через несколько дней скоропостижно скончался «от горячки с воспалением мозга» в возрасте 47 лет²⁷.

В ознаменование посещения государем евпаторийских кенас Симха бен Шломо Бабович (официально избранный 4 апреля 1839 г. караимским гахамом) вскоре возбудил ходатайство перед министром МВД графом Л.А. Перовским: по предложению евпаторийской караимской общины, собравшей необходимые средства «для увековечения столь важного события для сынов, преданных Отечеству и Царю»²⁸, гахам выступил с инициативой соорудить во дворе евпаторийских кенас памятник, проект которого был вскоре представлен на утверждение в вышестоящие инстанции в Санкт-Петербурге²⁹. Этот документ в декабре 1850 г. удостоился Высочайшего одобрения императора Николая I, причем им же было дано распоряжение о беспошлинной доставке из-за границы мрамора для памятника (второй вариант предполагал постройку монумента из крымского порфира)³⁰. На лицевой стороне мраморной стелы, установленной во дворе караимских кенас, была сделана надпись на русском языке: «Императору Александру I. В ознаменование посещения синагоги³¹ ноября 1-го дня 1825 г. От Евпаторийских караимов. Сооружен в 1851 г.»³²

²³ Богданович М.И. История царствования императора Александра I... С. 516, 517.

²⁴ Маркевич А.И. К истории ханского Бахчисарайского дворца. Архивная справка // ИТУАК. Симферополь, 1895. № 23. С. 171.

²⁵ Кизилов М.Б. Толерантность, мистицизм... С. 114.

²⁶ Султанов С. Памятник Александру Благословенному в Евпатории // Караимская жизнь. М., 1912. Кн. 12, май. С. 68.

²⁷ Богданович М.И. История царствования императора Александра I... С. 517.

²⁸ ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 10. Л. 7—10; ГААРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 12. Л. 8.

²⁹ ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 6, 6 об.

³⁰ Там же. Л. 1 об.

³¹ Впоследствии слово «синагога» в русском варианте надписи было заменено на «кенаса»; в надписи, сделанной на караимском этнолекте крымскотатарского языка ивритской графикой, слово «синагога» сохранилось (Кизилов М.Б. Толерантность, мистицизм... С. 114).

³² Как явствует из переписки Таврического и Одесского караимского духовного правления (ТОКДП) с Евпаторийской таможней, памятник Александру I был возведен все же не в 1851 г., как это следует из памятной надписи, а не ранее апреля 1853 г. Кроме того, первоначальный вариант надписи на монументе гласил: «Императору Александру I. В ознаменование посещения синагоги ноября 1-го дня 1825 г. От Евпаторийских караимов поставлен» (ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 10. Л. 3, 6; ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 6, 6 об., 7).

В память о пребывании императора Александра I в Бахчисарае в городе был также сооружен фонтан, стилизованный под *дюрбе*³³ (предположительно, по проекту архитектора Ф. Эльсона, занимавшегося реставрацией Ханского дворца). Башенка, украшенная фигурными зубцами по всему периметру, увенчана каменным куполом. С трех сторон стены фонтана прорезаны высокими стрельчатыми арками, покрытыми стилизованными лепестками цветущего лотоса. На четвертой, глухой стене, над ныне заложеной нишей, была установлена плита с арабской надписью о посещении императором Александром I Бахчисарая³⁴.

В 1837 г. российский император Николай I изъявил желание посетить Крым вместе с семьей; в связи с этим было принято решение вновь провести в Бахчисарайском дворце ремонтные работы, которые теперь производились под наблюдением самого Симхи Бабовича. По поручению Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова караимский гахам в апреле 1837 г. специально ездил в Стамбул для приобретения необходимых материалов для восстановительных работ, покупки мебели, ковров, тканей, утвари и украшений (причем, по словам современников, активное содействие Симхе Бабовичу в этом вопросе оказывал великий визирь Османской империи Ивазаде Халил-паша (Галиль-бей (1724—1777))³⁵. За проявленное усердие при подготовке дворца к визиту императора и деловые качества Симха Бабович «удостоился неоднократно получать лично одобрение и благодарность Государя Императора и всей Императорской фамилии»³⁶. В Бахчисарай императрица Александра Федоровна и великая княжна Мария Николаевна прибыли в субботу, 11 сентября 1837 г.; Николай I и наследник престола цесаревич Александр присоединились к ним днем 12 сентября³⁷. В ознаменование визита царской семьи в ханском дворце был устроен праздник, на котором присутствовали: Новороссийский генерал-губернатор М.С. Воронцов, таврический гражданский губернатор М.М. Муромцев, губернский предводитель дворянства, статский советник П.А. Взметнев, командующий гвардейским крымско-татарским эскадроном князь Адиль-бей Балатуков, а также крымско-татарские мурзы и духовенство. Русский поэт В.А. Жуковский, ставший очевидцем этого торжественного события, так описывал встречу императорской семьи: «Прекрасный вид собравшегося народа. Караимы в белых чалмах. Сима Бабович, красный камзол, зеленое бархатное нижнее платье. Горы, увенчанные народом. Татарки в белых саванах. Приезд императрицы. К(няз)ь Долгоруков <...> Освещенные мечети, дворы, горы. Гарем, явление караимских женщин и их костюм. Мария Николаевна в татарском костюме. Дервиши в мечети. Поклоны, лай, кружение. Молитва. Музыка из тамбуринов и скрипок и песни.

³³ Дюрбе (тюрбе) — в османской архитектуре тип монументальных гробниц-мавзолеев шести- и восьмиугольной формы, распространенных на территориях проживания мусульманского населения, в т.ч., и в Крыму. Обычно усыпальница знати либо известных духовных лидеров. Как правило, дюрбе располагается на земле мечети или религиозного комплекса.

³⁴ *Фадеева Т.М., Соколова М.В.* Бахчисарай и его окрестности. Путеводитель. Симферополь: Бизнес-информ, 2003. С. 57, 58; *Зайцев И.В.* Фонтаны новым падишахам // Восточная коллекция. 2014. № 4(59). С. 44—46.

³⁵ [*Сафонов С.В.*] Описание пребывания императорской фамилии в Крыму в сентябре 1837 года / Сост. С. Сафоновым. Одесса: Гор. тип., 1840. С. 11; *Вихнович В.Л.* Караим Авраам Фиркович: Еврейские рукописи. История. Путешествия. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1997. С. 89; *Фадеева И.Л.* Еврейские общины в Османской империи. Страницы истории. М.: Крафт+, ИВ РАН, 2012. С. 61; *Желтухина О. А.* Романовы в Бахчисарае. Севастополь: Библекс, 2005. С. 8.

³⁶ [*Сафонов С.В.*] Описание пребывания императорской фамилии в Крыму в сентябре 1837 года... С. 11.

³⁷ Там же. С. 14.

Чтение «Бахчисарайского фонтана» <А.С. Пушкина>»³⁸. Присутствовавших на празднике в честь визита государя-императора караимов в «оригинальном богатом одеянии, в особенности отличавшемся пестротой» отмечали и другие свидетели этого события. Тогда же император Николай I и императрица Александра Федоровна «изволили милостиво принять» Симху Бабовича вместе с членами его семьи, вознаградив их ценными подарками³⁹.

13 сентября 1837 г. императрица Александра Федоровна и великая княжна Мария Николаевна отправились в Чуфут-Кале, где их принимали лично гахам Симха Бабович и газзан Мордехай бен Йосеф Султанский. «У главных ворот караимские мальчишки, выстроившись в линию под начальством стариков-раввинов, пели духовную песнь, оканчивая каждый стих хором и молитвою о сохранении августейшей Фамилии. Караимские женщины встретили также августейших посетительниц у ворот города, укутанные белыми покрывалами, но с открытыми лицами <...> В сопровождении многочисленной и разнообразной толпы, въехали в город и по извилистым и узким улицам [и] достигли караимской синагоги. Там раввины вновь воспели Всемогущему Богу молитву о сохранении царствующего дома. Императрица с любопытством рассматривала Ветхий Завет, написанный на огромных листах пергамента и сохраняющийся в богатых ящиках, обделанных бархатом и серебром. Оставив синагогу, Государыня Императрица удостоила своим посещением дом одного из зажиточных Караимов — Мангуби, где была угощаема завтраком, состоящим по восточному обычаю, большею частью из варенья, конфеток и азиатского блюда «халвы» (гелва), составляемого из сахара, яиц, муки и части меда. Ея Императорское Величество долго любовалась богатыми нарядами караимских женщин и детей и оставила Чуфут-Кале около 2-х часов, выехав через другие ворота»⁴⁰.

Как сообщал В.А. Жуковский, побывавший в Чуфут-Кале в тот день, на него произвели впечатление «вид города, живописность, лица, синагога и пальба», устроенная в честь императора и его семьи; из достопримечательностей гостями были осмотрены также мавзолей дочери хана Тохтамышша Ненекеджан Ханум (Джанике-ханым) и его окрестности⁴¹. От всей караимской общины Чуфут-Кале императрице Александре Федоровне и великой княжне Марии Николаевне были переданы в дар две лошади с богатой сбруей. «Седла были сделаны в Константинополе; по красному и зеленому бархату, расстилались цветы, вышитые золотом, серебром и жемчугом; узды и прочий убор, равно были богаты и красивы», — отмечал российский историк и общественный деятель С.В. Сафонов⁴². 14 сентября Чуфут-Кале также посетили Николай I и цесаревич Александр, в сопровождении супруги и великой княжны Марии Александровны, которые «показывали им то, что они видели накануне»⁴³.

³⁸ Дневники В.А. Жуковского. Сообщ. И.А. Бычков // *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Под ред. И.А. Айзиковой, Н.Ж. Вётшева, Э.М. Миляковой, Ф.З. Кануновой, О.Б. Лебедевой, и др. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 14. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834—1847. С. 76.

³⁹ [Сафонов С.В.] Описание пребывания императорской фамилии в Крыму... С. 18, 24.

⁴⁰ Там же. С. 21, 22.

⁴¹ Дневники В.А. Жуковского... С. 75.

⁴² Мемуарист замечал, при каждой подаренной лошади, на которых императрица и великая княгиня совершали конные прогулки, постоянно «находился один караим, который особенно в крутых и опасных местах шел пешком подле лошади». Во время таких прогулок впереди ехал сопровождавший августейших гостей Симха Бабович, представлявший, по свидетельству очевидцев, в своем «великолепном и разноцветном одеянии красивый авангард» ([Сафонов С.В.] Описание пребывания императорской фамилии в Крыму... С. 17, 62, 63).

⁴³ Там же. С. 22.

Во время визита императорской четы в Бахчисарайский Свято-Успенский мужской монастырь произошел любопытный эпизод. Как свидетельствовали очевидцы, по окончании богослужения императрица Александра Федоровна и великая княжна и Мария Николаевна вышли на галерею, стены которой обыкновенно бывают покрыты множеством надписей. Там же августейшие гости сделали собственноручно надписи: «Александра, 13-го Сентября 1837», «Мария, 13-го Сентября 1837». Спустя несколько дней в монастыре побывали сам император Николай I и цесаревич Александр, которые тоже отметились надписями: «Николай, в первый раз 26 Июня 1816», «Во второй раз 14 Сентября 1837»; «Александр, 14 Сентября 1837»⁴⁴.

26 июня 1842 г. прибывший в столицу Симха Бабович добился высочайшей аудиенции у императора, во время которой принес от всего караимского народа поздравления Николаю I и Александре Федоровне по случаю их «серебряной свадьбы, а вместе с тем желая принести поздравления благословенным царственным детям Ея их императорским высочествам наследнику Александру Николаевичу и Марии Николаевне со вступлением в священный брак», сообщив также, что «народ караимский <...> о здравии и благоденствии всей августейшей царственной фамилии и о благосостоянии всего отечества России <...> во всех Синагогах каждую субботу приносит теплые ко Всевышнему молитвы»⁴⁵. Помимо всего прочего, Симхой Бабовичем, от лица всех караимов и «во изъявление же чувств своих, по древним обычаям» монаршей семье были вручены ценные подарки: «Из Крымских изделий три золотые браслеты Ея Величеству Всемиловитвейшей Государыне Императрице их Императорским Высочествам Великим Княжнам Марии Александровне и Марии Николаевне, так же всем им по одному ожерелью и по одной турецкой Серальской феске, а их императорским Высочествам Великим княжнам по одной серебряной браслетке по ожерелью и по феске. Его императорскому Величеству Всемиловитвейшему Государю императору и их императорским Высочествам: Великому Князю цесаревичу наследнику и другим великим князьям по одному черепаховому гребешку в азиатском вкусе с жемчужными для каждого футлярами»⁴⁶. Помимо этого, Симха Бабович сообщал в своем письме П.М. Волконскому, что государь во время своего посещения Чуфут-Кале изволил удостоить «Высочайшей ласки малолетних детей» гахама, и повелел привезти их в Санкт-Петербург. По достижению 16-летнего возраста сыном Симхи Бабовича Эммануилом гахам привез его в 1842 г. в столицу и просил князя представить своего отпрыска императору⁴⁷.

В ответ на преподнесенные Симхой Бабовичем подарки и в знак особого монаршего благоволения императрица Александра Федоровна прислала летом 1842 г. караимам Чуфут-Кале серебряную кружку с выгравированной на ней памятной надписью: «Бахчисарайскому караимскому обществу»; эта кружка была передана таврическим губернатором, генерал-лейтенантом В.И. Пестелем 31 декабря 1847 г. в Симферополе представителям караимов, и хранилась у местной общины вплоть до 1911 г., когда была украдена вместе с другими

⁴⁴ Там же. С. 19, 22, 23.

⁴⁵ ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1. Л. 116.

⁴⁶ Там же. Л. 116, 119

⁴⁷ Там же. Л. 119.

ценными предметами из бахчисарайской кенасы, и затем переплавлена на металл злоумышленниками⁴⁸.

Визит императорской четы в Чуфут-Кале караимы решили отметить особым памятным знаком. В январе 1848 г. представители караимской общины во главе с Симхой Бабовичем составили ходатайство, в котором, в частности, говорилось: «С самого покорения Крымского полуострова под Российскую державу имеем мы счастье донныне пользоваться как благословенным спокойствием, так и многими преимуществами и милостями, дарованными нам от Всероссийского престола»⁴⁹. Относительно монаршего подарка ходатаи заявляли, что «дар сей, как знак Высшей милости караимам от Государыни Императрицы, должен храниться в предместии города Бахчисарая Чуфут-Кале <...> и поэтому в память и в ознаменование на вечные времена сей Высочайшей милости и для поддержания самого Чуфут-Кале мы единодушно определяем: учредить в оном такое заведение, которое бы вполне соответствовало предназначенной цели»⁵⁰. Вскоре изготовили две плиты (из мраморовидного известняка розовато-желтого цвета с прожилками), которые затем были установлены, как уже было сказано, на стене Большой (Соборной) кенасы Чуфут-Кале, у алтаря; дар императрицы Александры Федоровны был помещен там же, на особом пьедестале. Сегодня эти мемориальные плиты, состоящие из нескольких фрагментов, хранятся в фондах БИКЗ. Надпись на одной из них, выполненная на русском языке посредством резьбы с последующим нанесением позолоты на буквы (часть надписи не сохранилась и была частично повреждена), гласит: «<Росси>йская <Г>осударыня Императрица <АЛ>ЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА Высочайше пожаловала обществу караимов в Чуфут-Кале серебряную кружку за поднесённые <Ея>⁵¹ <Вел>ичеству в 1842 году пове<ренны>м его Си<м>ою Бобовичем <за>⁵² <Кр>ымские изделия <по>⁵³ Высоча<й>шей милости <с благосло>вен<ием и>⁵⁴ б<л>агоговением <п>ринят от Господина Генерал Лейтенанта Владимира Ивановича Пестеля в губернском городе Симферополе в лето 1847 Декабря 31^{го}. И да сохранится память на вечные <вр>емена в потомств<е Кар>аимов»⁵⁵. На второй плите текст, идентичный надписи на первой плите, вырезан на древнееврейском языке⁵⁶.

Помимо этого, в память об императрице Александре Федоровне, скончавшейся 20 октября (1 ноября) 1860 г. в Царском Селе, караимами было принято решение о проведении ежегодного торжественного церемониала. Поминальный обряд назначался на 1 июля — «как

⁴⁸ [Пигит С.Ш.] Дни минувшие... С. 61; Хроника текущей жизни. Общие известия. Симферополь. Дело об ограблении бахчисарайской кенасы // Караимская жизнь. М., 1911. Кн. 1, июнь. С. 125; Хроника текущей жизни. Общие известия. Ограбление кенасы в Бахчисарае (В симфер.<опольском> окружном суде) // Караимская жизнь. М., 1911. Кн. 5—6, октябрь-ноябрь. С. 126, 127.

⁴⁹ ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1449. Л. 1, 1 об.

⁵⁰ Там же. Л. 1 об., 2.

⁵¹ Место утраченного фрагмента плиты со словом «Ея».

⁵² Утраченный фрагмент плиты с предлогом «за»

⁵³ Утраченный фрагмент плиты с предлогом «по».

⁵⁴ Плита в этом месте надписи сильно повреждена; фрагменты надписи были утрачены. Очевидно, здесь следует читать: «с благословением и».

⁵⁵ БИКЗ КП № 11035.

⁵⁶ БИКЗ КП № 11039. Обе плиты были также обнаружены сотрудником БИКЗ Г.И. Золотовой в 1980-е гг. в подвале фонтанного дворика Ханского дворца. У плиты с текстом на иврите отсутствует большой фрагмент.

день рождения Ея величества в Бозе почившей Императрицы⁵⁷ и месяц, в который пожалован сей дар»⁵⁸. Помимо депутатов от караимских общин, караимского духовенства, ко дню торжества в Чуфут-Кале приглашались таврический губернатор или один из высших губернских чиновников, а также представители местных властей Бахчисарая. После богослужения, во время которого произносились молитвы об упокоении душ скончавшихся членов императорской семьи, начиная от Екатерины II, из Большой (Соборной) кенасы Чуфут-Кале процессия выдвигалась на караимское кладбище в Иосафатовой долине; один из почетных депутатов-караимов на «особо приготовленном подносе» нес подарок императрицы — серебряную кружку. По совершении краткой панихиды «о душах почивших благодетелей Караимов» процессия возвращалась в кенасу, где моление оканчивалось пением псалма «Господи, силою твою возвеселится Царь!» (Пс. 20:1—13). Окончание обряда заключалось в торжественном обеде «в восточном вкусе», проходившем, как правило, в доме газзана Чуфут-Кале; во время трапезы, где присутствовали все почетные гости, провозглашались тосты о «здравии Императорского Дома и начальствующих особ», а затем общий хор караимов исполнял гимн «Боже, Царя храни!» Завершалось торжество раздачей милостыни малоимущим караимам⁵⁹.

Отметим также, что в 1867 г. циркуляром ТОКДП в честь августейших покровителей караимов было предписано проводить религиозный обряд всем караимским общинам⁶⁰; помимо этого, распоряжением духовного правления старостам караимских кенас предписывалось объявить об установлении денежного сбора с «женихов и невест во время бракосочетания в пользу серебряной кружки»⁶¹.

В середине XIX в. представители императорской семьи Романовых продолжали посещать полуостров. В 1845 г. Бахчисарай с визитом побывал великий князь Константин Николаевич, чьи поездки в Крым приобрели характер регулярных, когда, после смерти императрицы Александры Федоровны в 1860 г. к великому князю перешло имение Ореанда. Переписка о поднесении великим князьям Константину и Михаилу Романовым адреса по случаю их приезда в Ялту в 1864 г. велась между ТОКДП и местными караимами — кстати, эти документы являются одним из первых свидетельств о появлении в этом городе караимской общины⁶². Великий князь Константин Николаевич посетил Чуфут-Кале в 1850 и 1866 гг.; в 1851, 1854 и 1866 гг. в «пещерный город» совершил визиты великий князь Николай Николаевич, а великий князь Михаил Николаевич — в 1851 и 1854 гг.⁶³

В разгар Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг. Александру II пришлось взять на себя непростые обязанности главнокомандующего русской армией — государственные финансы были истощены неудачной Крымской кампанией, в ходе которой Россия оказалась в полной международной изоляции. С 28 по 31 октября (9—12 ноября) 1855 г. Александр II находился в Бахчисарае, подробно знакомился с обстановкой на фронте. Как описывал это событие русский поэт, переводчик и журналист Н.В. Берг, в честь приезда государя «в городе была иллюминация из разноцветных фонарей и плошек <...> на горах зажгли смоляные бочки.

⁵⁷ День рождения императрицы Александры Федоровны, урожденной принцессы Фридерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской — 13 июля 1798 г. (по новому стилю).

⁵⁸ *Бейм С.А.* Память о Чуфут-Кале... С. 49, 50.

⁵⁹ Там же. С. 51—55.

⁶⁰ ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1510. Л. 2; ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1816. Л. 1—8.

⁶¹ ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1547. Л. 2.

⁶² ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1750. Л. 1—4.

⁶³ *Шапшал С.М.* Караимы в Крыму. Краткий очерк... С. 33.

По городу носятся каски, веют солданы и блещут эполеты, давно нами не виденные»⁶⁴. Здесь же присутствовал и командующий русской армией в Крыму князь М.Д. Горчаков. В Ханском дворце был устроен госпиталь для 150 раненых; 54 дома в городе использовались для военных надобностей. Местное население (в том числе, и крымские караимы) оказывало самую действенную помощь русской армии. Например, бахчисарайский купец караим Бабакай Ильягов Геким Баба Рофе с начала военных действий снабжал раненных, поставляя в госпиталь чай, сахар, белый хлеб «из добровольных приношений караимов и преимущественно от себя»; бахчисарайский купец Шолеме Кефели передал комиссару Бахчисарайского военного временного госпиталя 50 рубах, а купеческий сын Моисей Кальфа — 10 ведер уксуса⁶⁵. Свой дом в Карасубазаре отдал под нужды раненых воинов и гахам Симха Бабович⁶⁶. В мае 1854 г., по рекомендации генерала-лейтенанта В.И. Пестеля, газзан Шеломо (Соломон) Бейм занимался сбором сведений на территории Таврической губернии, снабжая информацией Главный штаб Южной армии, располагавшийся на Инкерманских высотах в прифронтовой полосе⁶⁷. А владелец поместья на Каче, одесский купец Бабович (которому удалось бежать из плена в Евпатории), в декабре 1854 г. сообщил командованию русской армии ценные сведения о наступательных планах неприятеля⁶⁸. Среди участников Крымской войны из числа караимов наибольшую известность также получили: будущий Таврический и Одесский караимский гахам С.М. Панпулов, (в Севастопольскую оборону находился при полевом госпитале Н.И. Пирогова в должности брата милосердия); заступающий должность городского головы Севастополя С.И. Кефели; служащий магистрата Ю. Кефели; купцы М. Айваз, Ю. Мичри, Т. Шакай, С. Сапак, Б. Кушлю, Э. Леви и др.⁶⁹ Как свидетельствовал в своем рапорте главнокомандующему М.Д. Горчакову генерал Д.Е. Остен-Сакен, «крымские караимы проявили в эту войну очень много усердия и самоотверженности, а главный караимский газзан [Шеломо] Бейм, замечательный умом и образованием, постоянно дает направление караимам и укореняет в них любовь к Отечеству»⁷⁰.

26 августа 1856 г., в день коронации Александра II, императором была подписана «Высочайшая благоволительная грамота» населению Таврической губернии, в которой, в частности, говорилось: «Война, разгораясь более и более, поразила вас тяжелым жребием вражеского нашествия <...> Ныне, когда пламя войны погасло на вашей земле, когда разоренные жилища и грады ваши поднимаются из-под пепла и утучненные кровью нивы и пажити зовут к себе труд и заботы, Мы перед лицом всей России с сердцем, исполненным отеческой любви к вам, объявляем вам искреннюю благодарность за жертвы святому делу

⁶⁴ Военный Крым. Корреспонденция Н.В. Берга... С. 72.

⁶⁵ *Маркевич А.И.* Таврическая губерния во время Крымской войны; По архивным материалам; Вступ. ст. С.В. Павличенко. Симферополь: Бизнес-информ, 1994. С. 98, 99, 103; *Терещук Н.М.* Документальные источники по истории севастопольского купечества периода Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг. // Альминские чтения. Материалы науч.-практич. конференции (Песчаное-Бахчисарай, 21—22 сентября 2008 г.); Под ред. О.А. Желтухиной. Симферополь: АнтикВА, 2008. С. 129.

⁶⁶ *Маркевич А.И.* Таврическая губерния во время Крымской войны... С. 42.

⁶⁷ *Фельдман Д.З.* С.А. Бейм — глава караимской общины Крыма (по архивным материалам) // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. М., 2000. № 3. С. 57, 58.

⁶⁸ Журнал военных действий в Крыму. Сентябрь — декабрь 1854 г. / Сост. А.В. Ефимов. Симферополь: АнтикВА, 2010. С. 128, 129.

⁶⁹ *Прохоров Д.А.* Караимские общины Крыма и Севастополя в конце XVIII — начале XIX вв. по документам Государственного архива в АР Крым: Исторический, демографический и медицинский аспекты // Вестник Морского врача. Севастополь, 2009. № 7. С. 160.

⁷⁰ *Фельдман Д.З.* С.А. Бейм — глава караимской общины Крыма... С. 58.

отечества»⁷¹. Помимо этого, население Таврической губернии получило от правительства материальное вознаграждение за понесенные во время войны убытки.

Следующий визит монарха в Бахчисарай состоялся 24 августа 1861 г., когда император Александр II, императрица Мария Александровна, цесаревич Николай Александрович и великая княгиня Мария Александровна также осмотрели Чуфут-Кале⁷². В начале 1860-х гг. старший сын императора Александра II Николай Александрович, в сопровождении своего воспитателя графа С.Г. Строганова совершил ознакомительные поездки по стране; в 1863 г. наследник престола прибыл в Чуфут-Кале. И в 1861, и в 1863 гг. для встречи августейших гостей «в родовом гнезде караимства» из Одессы (где он находился по приглашению одесской караимской общины) специально приезжал старший газзан Шеломо Бейм⁷³. В 1866 г. «пещерный город» осмотрели Их Императорские Высочества, великие князья Николай Константинович (двоюродный брат Александра III), Сергей Александрович (пятый сын Александра I) и Владимир Александрович (третий сын Александра I), причем последний посетил Чуфут-Кале и в 1867 г. Во время этого визита Владимиру Александровичу Романову от караимов был поднесен национальный караимский костюм.

Осенью 1884 г. глава государства, вместе с женой, императрицей Марией Федоровной и детьми Ксенией и Михаилом впервые приехал в Крым. По железной дороге до Севастополя, а затем на крейсере «Ярославль» Александр III прибыл в Ялту, где посетил Ливадию. А 4 мая 1886 г. императорская семья — Александр III, Мария Федоровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, наследник престола Николай Александрович и великие князья Алексей Александрович, Сергей Александрович и Павел Александрович — прибыли в Бахчисарай. Как сообщал «Правительственный вестник», «в четыре часа пополудни <...> Их Императорским Величествам представлялась депутация от караимского и Бахчисарайского обществ»⁷⁴. В состав депутации от крымских караимов входили: ученый и педагог И.И. Казас, Таврический и Одесский караимский гахам С.М. Панпулов, потомственные почетные граждане С.И. Кефели и В.Б. Тонгур, бахчисарайский купец А.И. Прик и ялтинский купец Е. Майтоп⁷⁵. После осмотра Бахчисарайского ханского дворца Александр III, Мария Федоровна и великие князья верхом на лошадях проследовали в Чуфут-Кале, где их ожидало «караимское общество, собравшееся в значительном числе из разных мест»⁷⁶.

В 1897 г. на Чуфут-Кале, на средства, собранные среди караимских общин разных городов, был построен т.н. «Дом караимских обществ», предназначенных для приема высоких гостей — в первую очередь, для представителей царской семьи (сооружение самого здания обошлось в 25 тыс. руб.). Дом, возведенный рядом с усадьбой А.С. Фирковича на краю обрыва над Иосафатовой долиной (с широкой веранды здания открывался прекрасный вид на окружающую

⁷¹ № 30881. Августа 26. Высочайшая грамота всем сословиям Таврической губернии. О объявлении всем сословиям Таврической губернии Монаршей искренней благодарности за подвиги и терпение и за жертвы святому делу Отечества // Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собр. 2. СПб.: тип. II Отд-ия Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1857. Т. XXXII, Отд. I. 1856. С. 803, 804.

⁷² Маршрут высочайшего путешествия государыни императрицы в Крым 1861 года. СПб.: тип. Почтового ведомства, 1861. С. 9.

⁷³ [Лигит С.Ш.] Дни минувшие..., С. 60; Кокизов Ю.Д. Караимы. Краткий исторический очерк. С. 11; Шанишал С.М. Караимы в Крыму. Краткий очерк... С. 33; Бейм С.А. Память о Чуфут-Кале... С. 52.

⁷⁴ Крым после присоединения к России // Караимская народная энциклопедия: В 10 т.; Под ред. М. С. Сарача. М., 1995. Т. 1: Вводный, С. 120.

⁷⁵ Крым после присоединения к России... С. 120; ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 519. Л. 11 об.

⁷⁶ Крым после присоединения к России... С. 120.

плато местность⁷⁷), состоял из шести комнат, обставленных необходимой мебелью; центральный зал (гостиная) был оформлен в восточном стиле — кроме того, на его стенах были развешаны портреты императоров, посетивших в разное время Чуфут-Кале, а центральное место занимал большой портрет Екатерины II.

Следует сказать, что «Дом караимских обществ» несколько раз посещал последний российский император Николай II — в частности, его визиты на Чуфут-Кале состоялись в 1902 и 1913 гг. Утром 19 сентября 1902 г. Николай II и императрица Александра Федоровна в сопровождении свиты отправились с Малой царской пристани Севастополя в Бахчисарай, куда прибыли в 12 ч. 30 мин. Кортёж императора был встречен Таврическим губернатором В.Ф. Треповым, губернским предводителем дворянства С.Б. Скадовским, начальником 13-й пехотной дивизии генерал-лейтенантом К.В. Церпицким, командиром 1-й бригады 13-й пехотной дивизии генерал-майором графом Сологубом, начальником жандармского управления генерал-майором С.В. Трубниковым, председателями уездной управы М.М. Кипчакским и губернской земской управы Я.Т. Харченко, уездным предводителем дворянства, а также бахчисарайским городским головой М. Давидовичем, поднесшим императору хлеб-соль. В открытой коляске Николай II с супругой проследовали в Бахчисарайский Ханский дворец, где их приветствовали делегации от крымскотатарской, караимской, греческой и еврейской общин. После посещения выставки местных кустарей, августейшая чета направилась на Чуфут-Кале: там, «встреченные гахамом <С.М.> Панпуловым, посетили синагогу, после чего Их Величества приняли завтрак от караимского общества». В четыре часа вечера Николай II и Александра Федоровна в сопровождении свиты отбыли в Успенский монастырь, где прослушали молебен, а в шесть часов возвратились в Севастополь, на императорскую яхту «Штандарт»⁷⁸.

В субботу, 31 августа 1913 г. на Чуфут-Кале вместе с императором прибыли великая Княгиня Ольга Александровна, великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Анастасия Николаевна Романовы, в сопровождении свиты (в числе прочих августейшую семью сопровождал таврический губернатор, камер-юнкер императорского двора Н.Н. Лавриновский). Николай II со свитой, сестрой и дочерьми проследовал пешком по нижней дороге из Успенского монастыря в Иосафатову долину, у входа в которую августейших особ встречали представители караимской общественности: председатель Евпаторийской земской управы С.Э. Дуван, городской голова Евпатории М.М. Ефет, габбай бахчисарайской караимской общины Е.Ч. Майтоп, а также смотритель Чуфут-Кале А.С. Дубинский⁷⁹. Затем вся процессия двинулась к главным крепостным воротам Биюк-Капу, откуда проследовала в «Дом караимских обществ», в главном зале которого был сервирован стол «с чаем, фруктами и караимскими сладостями». После завершения предложенной трапезы Николай II с семейством, в сопровождении представителей караимской делегации, осмотрел достопримечательности древнего города — мавзолей Ненекеджан-Ханум, караимскую кенасу (где экскурсанты были встречены евпаторийским караимским газзаном С.М. Нейманом, в то время — и.о. Таврического и Одесского караимского гахама).

Во время прогулки было сделано несколько фотографических снимков Николая II с сопровождавшими его особами⁸⁰; Ольге Александровне, Ольге Николаевне, Татьяне

⁷⁷ *Бабиян В.* Экскурсия в Бахчисарай и Чуфут-Кале // *Салгир.* 1902. № 125. 8 июня; *Москвич Г.* Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму с приложением алфавита, семи новых карт Крыма, планов городов. Б.м., 1913. С. 179.

⁷⁸ *Летопись. Севастополь* // *Салгир.* 1902. № 209. 19 сентября.

⁷⁹ *Б. К.* Посещение императором Александром II Кале... С. 3, 4; Посещение Государем Императором Чуфут-Кале // *Караимское слово.* Вильна, 1913. № 5, ноябрь. С. 20, 21.

⁸⁰ *Миддор-Эль-Дур.* На высотах Кальских // *Караимское слово.* Вильна, 1914. № 11—12, май—июнь. С. 2—5.

Николаевне и Анастасии Николаевне караимскими девушками были преподнесены букеты цветов. Выйдя из кенасы, августейшее семейство направилось через средние (Орта-Капу) и малые (Кучук-Капу) городские крепостные ворота вниз. «По пути Его Величество, — сообщал корреспондент журнала «Караимское слово, — изволил интересоваться историей караимов и нынешним их местопребыванием в Евпатории, причем объяснения имел счастье давать С.Э. Дуван»⁸¹. У нижнего Чуфут-Кальского фонтана⁸² Николай II выпил предложенную из него воду, а затем, простившись с принимавшими его караимами, отбыл через Бахчисарай в Ливадию.

Вот как сам Николай II описывал это посещение Чуфут-Кале в своем дневнике: «В 10 1/2 отправились большим обществом в Бахчисарай, куда прибыли к часу. Завтракали в Ханском дворце и обошли все помещения его и сады. Затем посетили Успенский монастырь в скале и влезли пешком на Чуфут-Кале. Ровно одиннадцать лет тому назад я был там с Аликс. Прошли весь мертвый город насквозь и вернулись к монастырю, а оттуда на моторах в Бахчисарай. Вид сверху далеко на море великолепный. Пили чай в саду дворца»⁸³. Заметим также, что история «Дома караимских обществ» была относительно недолгой — в 1932 г. он был разобран до основания, однако фундамент этого здания до сих пор сохранился⁸⁴.

Тесные контакты между Романовыми и караимским духовенством, деятелями просвещения, предпринимателями и меценатами укрепляли позиции караимских общин в России. Содействие правительства и благосклонное отношение монархов во многих вопросах позволяло караимам, интегрировавшимся в российское языковое и культурное пространство, упрочить свое экономическое и правовое положение. По мнению представителей верхушки караимской общины, режиму такого благоприятствования должны были способствовать и частые визиты императора и членов его семьи в Крым, посещение ими караимских исторических и культурных достопримечательностей, встречи с представителями караимской интеллектуальной элиты и духовенством.

⁸¹ Посещение Государем Императором Чуфут-Кале... С. 20, 21.

⁸² По всей вероятности, речь идет о фонтане Газы-Мансур.

⁸³ Дневники императора Николая II; Под общ. ред. К.Ф. Шацлло. Сост., прим., комм. В.П. Козлов, Т.Ф. Павлова, З.И. Перегудова. М.: Орбита, 1991. С. 420, 421.

⁸⁴ Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. Крепость драгоценностей. Кырк-Ор. Чуфут-Кале. Симферополь, 1993. С. 111.

Д.А. Прохоров

**К истории визитов членов императорской семьи Романовых
в «Пещерный город» Чуфут-Кале в XIX — начале XX вв.**

В работе осуществлена реконструкция истории контактов между представителями династии Романовых и крымскими караимами, и, в частности, история визитов членов царской фамилии в «пещерный город» Чуфут-Кале в XIX — начале XX вв. В литературе многие эпизоды остались вне поля зрения исследователей; помимо этого, отдельные публикации носят поверхностный и откровенно дилетантский характер. Содействие правительства и благосклонное отношение монархов во многих вопросах позволяло караимам, интегрировавшимся в российское языковое и культурное пространство, упрочить свое экономическое и правовое положение, а также способствовало укреплению монархии и русского влияния на полуострове. Для работы над статьей были привлечены труды дореволюционных и современных авторов по истории династии Романовых, различные сборники, а также материалы, хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым.

Ключевые слова: Крым, караимы, «пещерный город» Чуфут-Кале, династия Романовых.

D.A. Prokhorov

**To the history of visits of members of an imperial family Romanov
to «cave city» of Chufut-Kaleh in XIX — the beginning of the XX centuries**

This publication analyses the question about the contacts between Crimean Karaites and the members of an emperor's dynasty of Romanovs, and about visits of the members of an emperor's dynasty in the "cave towns" Chufut-Kaleh in the Nineteenth and Early Twentieth Century. In literature this problem undeservedly misses scholarly attention and has not yet been studied in details. Especially interesting the problem is activity of Karaite's clergy in the context of the construction of the Karaites's ethnic and confessional identity. This paper is grounded on the materials from the files in the State Archive of the Republic of the Crimea, as well as the data from collected documents and artifacts of the period.

Keywords: Crimea, Karaites, «cave towns» Chufut-Kaleh, emperor's dynasty of Romanovs.

Рис. 1. БИКЗ КП № 11037. Памятная плита в честь посещения Чуфут-Кале членами императорской семьи Романовых и императора Иосифа II

Рис. 2. БИКЗ КП № 11035. Памятная плита в честь посещения Чуфут-Кале императрицей Александрой Федоровной Романовой

Рис. 3. БИКЗ КП № 11038. Памятная плита в честь посещения Чуфут-Кале членами императорской семьи Романовых и императора Иосифа II (иврит)

Рис. 4. БИКЗ КП № 11039. Памятная плита в честь посещения Чуфут-Кале императрицей Александрой Федоровной Романовой (иврит)

Рис. 5. Усадьба А.С. Фирковича на Чуфут-Кале (фото М.В. Гайдученко)

Рис. 6. Дом караимских обществ на Чуфут-Кале, 1897 г. (дореволюционное фото)

Рис.7. Мавзолей Ненекеджан-Ханым (фото М.В. Гайдученко)

Рис. 8. Панорама Чуфут-Кале (фото М.В. Гайдученко)

Рис. 9. Панорама Чуфут-Кале (фото М.В. Гайдученко)

Рис. 10. Большая (Соборная) кенаса Чуфут-Кале (фото М.В. Гайдученко)

Рис. 11. Визит членов императорской семьи Романовых на Чуфут-Кале в 1913 г. У ворот Биюк-Капу (снимок из фондов Ялтинского историко-литературного музея)

Рис. 12. Николай II со свитой на Чуфут-Кале. У Средней оборонительной стены (снимок из фондов Ялтинского историко-литературного музея). Сзади, справа от императора – смотритель Чуфут-Кале А.С. Дубинский, справа от женщины в белой блузе, фрейлины великой княгини Ольги Александровны княжны Евгении Сергеевны Гагариной – бахчисарайский габбай (староста), купец Ефет Чефаньевич Майтоп, в начале 1900-х гг. осуществлявший надзор за Чуфут-Кале. Первый справа от Е.Ч. Майтопа – городской голова Евпатории Моисей Маркович Ефет (?). Крайний слева (рядом с таврическим губернатором Н.Н. Лавриновским) – председатель Евпаторийской земской управы Симха (Семен) Эзрович Дуван. Третий справа на фото – возможно, Абрам Исаакович Нейман, городской голова Евпатории (1910–1913).

Рис. 13. Главный парадный зал в «Доме караимских обществ», 1897 г.
(дореволюционное фото)

Рис. 14. Визит императора Николая II на Чуфут-Кале в 1902 г.
(фото из журнала «Караимская жизнь», 1911 г.)